

Пермский государственный национальный исследовательский университет
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Институт географии РАН
Институт экологии растений и животных УрО РАН

Динамика экосистем в голоцене

Материалы VII Всероссийской научной конференции с
международным участием

20-24 октября 2025 года

Пермь, 2025

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ ИМ. А.Н. СЕВЕРЦОВА РАН
ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ РАН
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ УРО РАН

Динамика экосистем в голоцене

Материалы VII Всероссийской научной конференции
с международным участием
20-24 октября 2025 года

Пермь 2025

PERM STATE UNIVERSITY
A.N. SEVERTSOV'S INSTITUTE OF ECOLOGY AND EVOLUTION RAS
INSTITUTE OF GEOGRAPHY RAS
INSTITUTE OF PLANT AND ANIMAL ECOLOGY UB RAS

Dynamics of ecosystems in the Holocene

Proceedings of the VII All-Russian scientific conference with
international participation (October 20–24, 2025)

Perm 2025

УДК [56(29):551.79](470+571)(063)

ББК 26.339(2Рос)я431

Д46

- Д46 Динамика экосистем в голоцене = Dynamics of ecosystems in the Holocene : [электронный ресурс] : материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием (г. Пермь, ПГНИУ, 20-25 октября 2025 г.) / отв. ред. С. В. Копытов ; Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь, Тов-во научн. изданий КМК., 2025. - 482 с. - Данные тит. л. парал. англ. - ISBN 978-5-908015-30-1
I. Копытов, С. В., ред

В сборнике представлены материалы VII Всероссийской научной конференции с международным участием «Динамика экосистем в голоцене», которая состоялась 20-24 октября 2025 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Тематика работ охватывает широкий круг вопросов: историю экосистем Арктики, Субарктики, высокогорий, лесной зоны Евразии, аридных территорий, морские, океанические и прибрежные экосистемы в голоцене, разноранговые климатические изменения голоцена, экстремальные явления и антропогенные факторы в истории экосистем, историю природопользования, инновационные методы и подходы в изучении палеогеографии голоцена.

УДК [56(29):551.79](470+571)(063)

ББК 26.339(2Рос)я431

Издаётся по решению оргкомитета конференции

Издание осуществлено при поддержке фонда Потанина

Ответственный редактор:

С.В. Копытов

Редакционная коллегия:

А.Б. Савинецкий, Н.Е. Зарецкая, О.А. Крылович, Б.Ф. Хасанов, П.Ю. Санников

Рецензенты: д-р биол. наук, зав. кабинетом палеорнитологии Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН **Н.В. Зеленков**

канд. геогр. наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ им. М.В. Ломоносова **В.Р. Беляев**

ISBN 978-5-908015-30-1

© ПГНИУ, 2025

UDC [56(29):551.79](470+571)(063)
BBC 26.339(2Рос)я431
D46

D46 **Dynamics** of ecosystems in the Holocene [Electronic resource]. Proceedings of the VII All-Russian Scientific Conference with International Participation, Perm, October 20-24, 2025 / by ed. S.V. Kopytov, Perm State University. - Perm, KMK Scientific Press, 2025, – 482 p. Electronic Data. – Perm, – 17,5 Mb ;. – Access mode: <https://sev-in.ru/DynamicsofecosystemsintheHolocene>

ISBN 978-5-908015-30-1

This collection presents the proceedings of the VII All-Russian Scientific Conference with International Participation, «Dynamics of ecosystems in the Holocene», which took place from October 20th to 24th, 2025 at Perm State University. The conference focused on topics such as the history of Arctic and Subarctic ecosystems, highland, Eurasian forest zones, arid regions, marine, oceanic and coastal ecosystems during the Holocene, diverse climate changes, extreme events, anthropogenic factors, and the history of natural resource management. Additionally, the conference discussed innovative methods and approaches to the study of Holocene paleogeography.

UDC [56(29):551.79](470+571)(063)
BBC 26.339(2Рос)я431

It is published by the decision of the organizing committee of the conference

The publication was supported by the Potanin foundation

Editor-in-Chief:
S.V. Kopytov

Editorial board:
A.B. Savinetsky, N.E. Zaretskaya, O.A. Krylovich, B.F. Khasanov, P.Yu. Sannikov

Рецензенты: Head of the Paleoornithology Department, A.A. Borisiak's Paleontological Institute RAS, Doctor of Biological Sciences, ***N.V. Zelenkov***

Leading Researcher at the Research Laboratory of Soil Erosion and Channel Processes, Lomonosov Moscow State University, Candidate of Geographical Sciences, ***V.R. Belyaev***

ISBN 978-5-908015-30-1

© PSU, 2025

ПАЛЕОПИРОГЕННЫЕ ПОЧВЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА: ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

В статье рассмотрены особенности формирования ранее малоисследованных почв горных тундр Полярного Урала, сформированных при близком подстилании карбонатных пород. Представлена попытка реконструкции растительного покрова территории в голоцене, прилегающих к мерзлотному торфянику, выполненная по результатам изучения концентрации макроскопических частиц угля, спорово-пыльцевого и микробиоморфного анализа и радиоуглеродного датирования. Наличие в поверхностных и в погребенных горизонтах исследуемых почв мощного слоя (10-35 см) хорошо сохранившихся фрагментов углистых частиц свидетельствует о многочисленных интенсивных эпизодах горения древесной биомассы в голоцене (6000-5000 кал.л.н.).

Ключевые слова: горные тундры, палеопирогенез, голоцен, криометаморфический горизонт, карбонаты

E.V. Zhangurov¹, E.V. Shamrikova¹, A.A. Golyeva², M.A. Korolev¹, A.N. Panyukov¹

¹Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch RAS, Syktывkar, Russia

²Institute of Geography RAS, Moscow, Russia

zhangurov@ib.komisc.ru

PALEOPYROGENIC SOILS OF THE POLAR URALS: GENESIS, EVOLUTION, CLASSIFICATION

The article considers the features of the formation of previously poorly studied soils of the mountain tundra of the Polar Urals, formed with a close underlying carbonate rocks. An attempt to reconstruct the vegetation cover of the territory in the Holocene, adjacent to the permafrost peatland, is presented, carried out based on the results of studying the concentration of macroscopic coal particles, spore-pollen and microbimorphic analysis and radiocarbon dating. The presence in the surface and buried horizons of the studied soils of a thick layer (10-35 cm) of well-preserved fragments of carbonaceous particles indicates numerous intense episodes of woody biomass combustion in the Holocene (7000-5000 cal. BP).

Keywords: mountain tundra, paleopyrogenesis, Holocene, cryometamorphic horizon, carbonates

Полярный Урал (66° – 68° с.ш.), как самая северная часть Уральского горного хребта, обширный физико-географический регион (около 25000 км²), который характеризуется разнообразием ландшафтов и горных пород, наличием островного распространения многолетнемерзлых пород, сложной палеогеографической обстановкой осадконакопления. Согласно различным авторам [1; 12] последнее обширное покровное оледенение Полярного Урала относится к ранневалдайскому времени (МИС-4). Одновременно с покровным развивалось горно-долинное оледенение: межгорные долины и цирки внутренней части Полярного Урала были заняты горными ледниками, при этом отдельные наиболее высокие вершины хребтов оставались свободными ото льда [1]. Учитывая сложные климатические флуктуации в голоцене и динамику растительности на верхней границе распространения древесных пород [4; 5], данный регион представляет собой интересный и перспективный «полигон» для почвенно-географических исследований. Одним из слабоизученных аспектов для почв горно-тундровых ландшафтов является выявление роли пирогенеза – важного

экологического фактора в функционировании экосистемы в целом и отдельных ее компонентов. К настоящему времени почвы с признаками пирогенеза в равнинных ландшафтах таежной зоны исследованы значительно лучше [6; 9; 10] по сравнению с почвами горных экосистем [2]. Для исследуемого нами региона Полярного Урала подобные сведения отсутствуют.

Цель данной работы – характеристика современного состояния и развития фитоценозов горных тундр Полярного Урала в позднем голоцене, физико-химических особенностей и генезиса преобладающих на их территории почв.

Район исследований расположен в бассейне реки Сось и охватывает северную часть хребта Большой Пайпудынский и окрестности озера Есто-то (67°13' с.ш. и 65°28' в.д.). В растительном покрове ключевых участков исследований преобладают различные фитоценозы горных тундр (200-600/800 м над ур.м); редкостойные елово-лиственничные и елово-березовые редколесья распространены крайне незначительно и распространены по долинам рек (140-160 м над ур.м.).

Объектами исследований были выбраны почвы на высотном геоморфологическом профиле: от вершины до основания склона, сформированные на элювиально-делювиальной толще мраморизованных известняков и переотложенных суглинистых отложениях в условиях карстовых воронок. Дополнительно был исследован мерзлотный плоскобугристый торфяник (0-180 см).

Образцы минеральных горизонтов и торфа для микробиоморфного и палинологического анализов были отобраны с интервалом 5-10 см по горизонтам. Лабораторная обработка проводилась стандартным щелочным методом [11]. Подсчет пыльцы, как правило, включал минимум 300 пыльцевых зерен древесных растений. Радиоуглеродное датирование образцов почв и углистых частиц было проведено в радиоуглеродной лаборатории Института географии РАН методом ускорительной масс-спектрометрии (IGAN_{AMS}), образцов торфа – жидкостно-сцинтилляционным методом в Институте мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН.

Общей морфологической особенностью исследуемых почв (типы: перегнойно-темногумусовые, литоземы, криометаморфические) является наличие перегнойно-темногумусовых горизонтов АН_{rig}, которые диагностируются темной (от темно-коричневой вплоть до черной) окраской (10YR 3/3 – 3/1; 10YR 2/1) и непрочной комковатой структурой с отчетливым (резким) переходом по цвету в нижележащие горизонты (BC_{ca} и/или CRM_{ca}) [8]. В горизонте АН_{rig} имеется незначительная примесь растительных остатков разной степени разложения, а также включения слепожарных древесных углей [3]. Интенсивно темноокрашенные пирогенные горизонты локализованы как в верхней части почвы (разрезы 6-ПУ; 5-ПУ), так и в виде погребенных горизонтов в средней и нижней части (5-ПУ и 7-КПУ). Характер распределения углей по почвенным профилям во многом определяется локальными факторами (характером микрорельефа и содержанием щебня известняков) и возможностью их дальнейшей миграции (вертикальной и горизонтальной).

В верхних горизонтах (1-10 см и 10-25 см) в значительном количестве содержатся мелкие угли с размерами ≤ 1 мм, что вероятно связано с многократными «пожарными событиями» и последующим эрозионным поверхностным стоком вниз по склону. Кроме того, на этом участке ярко выражен криогенный микрорельеф (полигоны без растительности составляют до 70% площади); активные процессы криотурбаций (в том числе процессы физической дезинтеграции) в значительной степени определяют диспергацию углистого материала. В нижнем горизонте на глубине 25-35 см существенно возрастает содержание крупных углистых частиц (от 3-5 мм до 10-12 мм), что, по мнению ряда авторов [6; 9] свидетельствует о локальном (местном) типе пожара. Наличие в карстовых воронках (расположены ниже по склону от разрезов 6-ПУ и 5-ПУ) на глубине 35-50 см мощного погребенного слоя углей (с размерами до 5-6 мм) демонстрирует профиль погребенной почвы с отчетливой дифференциацией на генетические горизонты, сформированных в результате процессов эрозии–отложения после палеопожара(ов).

В сравниваемых разрезах характерно низкое содержание гумусово-глинистой плазмы и органического вещества, которое представлено волокнами растительных остатков, срезами корней с сохранившимся клеточным строением, углистыми частицами с грибными телами и гифами [3]. Для растительных остатков характерна высокая степень криогенной мелкой фрагментации, что вполне согласуется с продолжительным периодом (октябрь – май) нахождения поверхностных горизонтов в диапазоне отрицательных температур. В результате интенсивных криогенных процессов (турбации) происходит внедрение мелко-фрагментированных слаборазложившихся растительных тканей из верхнего слоя 1-5 см на глубину до 32 см и более. Отчетливо диагностируются округлые микроагрегаты и вымораживание пыли в межагрегатные поры, что свидетельствует о криогенной сепарации пыли. К специфическим особенностям микростроения органического вещества можно отнести реликтовый гумусовый горизонт (разрез 6-ПУ, глубина 25-35 см), диагностируемый по агрегатам с интенсивной пропиткой аморфным органо-железистым органическим веществом [3]. Данный образец по результатам радиоуглеродного датирования имеет возраст 3040 кал.л, а углистого древесного материала – 6340 кал.л. Кроме того, реликтовый педогенез в условиях более теплого периода развития ландшафтов голоцена диагностируется: 1) по включению мелких углистых (пирогенных) частиц внутри трещиноватых карбонатных крупных обломков пород; 2) по признакам растворения и перекристаллизации породных фрагментов кальцита; 3) по наличию глинистых кутан, которые свидетельствуют о подвижности глины при лесном (реликтовом) этапе почвообразования.

Таким образом, достаточно мощный слой пирогенных горизонтов 30-35 см, (радиоуглеродные даты углистых остатков – 6000-5000 л.н.) свидетельствует о серии продолжительных (циклических) палеопожаров на рубеже позднеатлантического/суббореального периодов голоцена и широкого распространения здесь редкостойных лиственнично-елово-березовых растительных формаций.

В спорово-пыльцевых спектрах горизонтов ANp1 преобладает пыльца деревьев и кустарников (85%). Основную долю в этой группе составляет пыльца древесной березы (*Betula sect. Albae*), карликовой березки (*Betula nana*) и ольховника (*Duschekia fruticosa*). Значительно участие пыльцы сосны (*Pinus* subgen. *Harpoxylon* и *P.* subgen. *Diploxylon*). Очидно пыльца сосны является заносной для Полярного Урала, что отмечают и другие авторы [7]. Все виды сосен обладают высокой пыльцевой продуктивностью, а воздушные мешки позволяют их пыльцевым зернам переноситься по воздуху на значительные расстояния. В группе травянистых растений определена пыльца представителей семейств Сурепaceae, Роaceae, Ариaceae, Егисaceae, присутствует в небольшом количестве пыльца морошки (*Rubus chamaemorus*).

Получены сведения о составе микробиоморфных спектров исследуемых минеральных почв, включающих в себя 4 основных категории микробиоморф: растительный детрит, фитолиты растений, панцири диатомовых водорослей, спикулы губок. Исследуемые образцы содержат в основном растительный детрит, аморфную органику. Малое количество фитолитов и резко убывающий характер с глубиной обусловлен тем, что подавляющее большинство растений тундровых ландшафтов не формируют фитолиты. Количественные различия фитолитных комплексов определяются ландшафтно-геоморфологическими особенностями.

Проведенный анализ спорово-пыльцевых спектров мерзлотного торфяника и радиоуглеродные датировки позволили детализировать палеогеографические особенности развития растительности Полярного Урала и сравнить с литературными данными [5; 7].

Таким образом, формирование современного почвенного покрова происходило на фоне значительных изменений природно-климатических условий в голоцене с неоднократной миграцией верхней границы древесных пород в высотном градиенте при потеплениях и с последующей её деградацией при похолоданиях на фоне продолжительных (циклических) палеопожаров на рубеже позднеатлантического / суббореального периодов. Выявлено, что органопробы почв горных тундр Полярного Урала отличаются сложным строением за счет

сочетаний нескольких микроформ гумуса (криотурбированный, реликтовый), отражая как современные (криогенные), так и унаследованные признаки позднеатлантического этапа почвообразования. Использование комплекса макро-мезо-микроморфологических, фитолитовых, палинологических и химических анализов, а также радиоуглеродного датирования позволило диагностировать разное проявление и сочетание элементарных почвообразовательных процессов и выявить сложный полигенетический профиль развития отдельных типов почв.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-27-00231).

Список литературы

1. Астахов В.И. Лёссоиды и другие индикаторы северного перигляциала // Геоморфология и палеогеография. 2024. Т. 55. № 2. С. 5–33. <https://doi.org/10.31857/S2949178924020018>
2. Габбасова И.М., Гарипов Т.Т., Сулейманов Р.Р., Комиссаров М.А., Хабиров И.К., Сидорова Л.В., Назырова Ф.И., Простякова З.Г., Котлугалямова Э.Ю. Влияние низовых пожаров на свойства и эрозию лесных почв Южного Урала (Башкирский государственный природный заповедник) // Почвоведение. 2019. № 4. С. 412–421. <https://doi.org/10.1134/S0032180X19040075>
3. Жангуров Е.В., Лебедева М.П., Шамрикова Е.В., Королёв М.А., Панюков А.Н. Почвы на карбонатных породах Полярного Урала: генезис, свойства и классификация // Почвоведение. 2024. № 12. С. 1736–1755. <https://doi.org/10.31857/S0032180X24120055>
5. Никифорова Л.Д. Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 1982. С.154–162.
6. Панова Н.К., Янковска В., Корона О.М., Зиновьев Е.В. Динамика растительности и экологических условий на Полярном Урале в голоцене // Экология. 2003. № 4. С. 248–260.
7. Петров Д.Г. Пути миграции углистых частиц в постпирогенных почвах тайги и тундры в зависимости от особенностей пожара и факторов среды // Бюллетень почвенного Института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 105. С. 109–145. <https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-105-109-145>
8. Сурова Т.Г., Троицкий Л.С., Пуннинг Я.М. Палеогеография и абсолютная хронология голоцена Полярного Урала // Известия АН ЭССР. Химия-геология. 1975. № 2. С. 152–159.
9. Шамрикова Е.В., Жангуров Е.В., Кулюгина Е.В., Королев М.А., Кубик О.С., Туманова Е.А. Почвы и почвенный покров горно-тундровых ландшафтов Полярного Урала на карбонатных породах: разнообразие, классификация, распределение углерода и азота // Почвоведение. 2020. № 9. С. 1053–1070. <https://doi.org/10.31857/S0032180X20090154>
10. Bobrovsky M., Kupriaynov D., Khanina L. Anthracological and morphological analysis of soils for the reconstruction of the forest ecosystem history (Meshchera Lowlands, Russia) // Quaternary International. 2019. Vol. 516. P. 70–82. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.06.033>
11. Mergelov N., Petrov D., Zazovskaya E., Dolgikh A., Golyeva A., Matskovsky V., Bichurin R., Turchinskaya S., Belyaev V., Goryachkin S. Soils in Karst Sinkholes Record the Holocene History of Local Forest Fires at the North of European Russia // Forests. 2020. Vol. 11. Iss. 12. 1268. <https://doi.org/10.3390/f11121268>
12. Moore P., Webb J., Collinson M. Pollen Anal ysis. Second edition. Blackwell Sc Publ, Oxford, 1991. 216 p.
13. Svendsen J., Krüger L., Mangerud J., Astakhov V., Paus A., Nazarov D., Murray A. Glacial and vegetation history of the Polar Ural Mountains in Northern Russia during the Last Ice

Age, Marine Isotope Stages 5–2 // Quaternary Science Reviews. 2014. Vol. 92. P. 409–428.
<https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.10.008>